

Obținem impact

Version 1.0

Ghid

PARTAJARE, DISEMINARE ȘI CREAREA UNEI MOȘTENIRI

Acest Ghid analizează modalitățile de maximizare a utilizării rezultatelor și a impactului pe care rezultatele și realizările proiectului le are.

Proiectul multi-actor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) a studiat modalitățile prin care se poate accelera inovarea în agricultură, silvicultură și sectoarele conexe colaborând cu alte entități. Transformarea și schimbarea în aceste domenii sunt rezultatul acțiunilor și interacțiunilor dintre o gamă diversă de persoane reunite și angajate în procesul de generare, schimb și utilizare a cunoștințelor. Participarea la proiecte de co-inovare cu mai mulți actori este un proces care are un impact mai larg: are ca rezultat schimbări culturale, de valori și comportamentale, atât în cadrul grupului, cât și la nivel individual. Acest ghid prezintă beneficiile unei **strategii** de diseminare clare, detaliate și bine planificate pentru rezultatele și soluțiile inovatoare dezvoltate de astfel de proiecte. Acesta arată cum pot grupurile de inovare să integreze obținerea unui impact în activitățile lor de co-inovare și subliniază modul în care poate fi **măsurat și evaluat** acest succes.

PLANIFICAREA UNEI STRATEGII EFICIENTE DE COMUNICARE

Să procedăm corect încă de la început

Inovarea și cunoștințele care rezultă din procesul de co-inovare al unui grup vor fi împărtășite și integrate în cadrul parteneriatului, dar vor avea un impact mult mai mare dacă îi influențează sau inspiră și pe alții în afara acestui grup de bază inițial. Acest lucru necesită atât planificarea, cât și implicarea persoanelor potrivite încă de la început și pe tot parcursul procesului participativ de lucru împreună ca grup de parteneri inovatori.

LIAISON: INSTRUMENTE

Journey mapping și Impact stories – oferă modalități de a traduce experiențele de învățare prin co-inovare, prezentate într-un mod care poate fi util pentru alții.

Încă de la început, este important să se creeze un plan

de comunicare care să vizeze potențialii utilizatori ai rezultatelor procesului de inovare și alte părți interesate aflate în poziția de a influența procesul de luare a deciziilor și de modificare a practicilor. Planul ar trebui să abordeze metoda prin vor fi împărtășite rezultatele unui proiect, modul în care aceste noi practici, idei sau cercetări au luat naștere, ce s-a învățat pe parcurs și beneficiile practice ale acestora.

Modele eficiente de diseminare

Împărtășirea ideilor și a rezultatelor cu un public mai larg necesită resurse: atât de timp, cât și de personal. Este necesar să se stabilească activități dedicate diseminării, iar în unele cazuri (în special în cazul proiectelor de mare anvergură) aceasta este o cerință specifică a finanțatorului. Cu toate acestea, este posibil ca inițiativele mai mici să întâmpine mai multe dificultăți în a genera avântul necesar pentru a-și împărtăși noile idei și soluțiile inovatoare în cadrul resurselor de care dispun. Stabilirea de legături cu alte inițiative existente sau formarea de noi rețele de inovare poate contribui la depășirea acestui obstacol.

O provocare cheie este aceea de a asculta eficient – încurajând persoanele din grup să facă efortul și să își ia timp pentru a asculta perspectivele, experiențele și ideile altor persoane. Oamenii se simt mai încrezători într-un grup în care simt că sunt ascultați.

Există modalități prin care proiectele pot îmbunătăți schimbul de cunoștințe și diseminarea acestora. De exemplu, "rețelele de inovare bazate pe practică" și "grupurile de inovare ale fermierilor" sau structuri similare pot contribui la dezvoltarea coinovării în cadrul unui consorțiu și pot duce acest lucru dincolo de durata de viață a unui proiect și în viitor.

Studiile de caz LIAISON au descoperit diferite moduri în care a fost atins acest obiectiv, de exemplu:

- *Tous Paysans* a implicat stakeholderii încă de la începutul procesului și a creat un videoclip și un pliant pentru a contribui la împărtășirea metodei colective și a rezultatelor acesteia.
- *AgroCycle* a dezvoltat o "platformă educațională" cuprinzătoare, dedicată copiilor, pentru a împărtăși mesajele lor cheie.

- *Food Heroes* a avut o abordare inedită în ceea ce privește implicarea, începând proiectul cu o expoziție (în perioada Săptămâna Olandeză a Designului) pentru a prezenta proiectul înainte ca acesta să debuteze.
- *10-Frame Beehive* a folosit social media pentru diseminare.

LIAISON: INSTRUMENTE

Actor/role Identification (ID) and Personas: Understanding our Stakeholders – poate crește gradul de conștientizare reflexivă a varietății culturale.

Pentru mai multe informații consultați **Ghidul: PARTENERIATE CONECTATE**.

Integrarea rezultatelor inițiativelor de co-inovare în activitățile existente de schimb de cunoștințe

O modalitate eficientă de a împărtăși experiențele unui proiect către un public mai larg este implicarea fermierilor și a altor stakeholderi încă de la început, inclusiv în pregătirea propunerii de proiect. Acest lucru le va oferi un sentiment de proprietate și îi va motiva să adopte ulterior rezultatele proiectului.

După cum se arată în **Ghidul: PARTENERIATE CONECTATE**, procesul de co-inovare poate fi îmbunătățit atunci când este stimulat de idei din afara grupului. Un consorțiu poate beneficia de pe urma colaborării cu stakeholderi relevanți, cum ar fi asociațiile de fermieri sau de consumatori, care doresc să sprijine strategia sa de comunicare. Rețelele de fermieri, în special, pot contribui la răspândirea rapidă a cunoștințelor către și între fermieri.

Pentru anumite tipuri de inovare, cum ar fi o nouă practică, este important să se concentreze și să se angajeze „*campioni*” care să ajute la diseminarea unei inovații în cadrul unui anumit grup țintă. Un *campion* este o persoană care și-a construit deja credibilitatea în rândul grupului țintă. Implicarea acestora poate fi o strategie eficientă pentru a obține un angajament mai larg și pentru a obține un impact pe termen lung.

Pentru mai multe informații consultați **Ghidul: PARTENERIATE CONECTATE**.

„A FACE DIFERENȚA” – CUM SĂ ÎNCURAJĂM ADOPTAREA UNEI STRATEGII

Stabilirea obiectivelor (și a limitelor) pentru diseminarea rezultatelor proiectelor de co-inovare

Proiectele cu mai mulți actori ar trebui să stabilească cât de departe vor să ajungă rezultatele activității lor de diseminare. Uneori, acest lucru va fi prestabilit de finanțator, care va avea un punct de vedere cu privire la nivelul de schimbare sau la impactul dorit. De exemplu, Moore et al. (2015) a identificat trei abordări pentru a avea impact („scalare”) din inovațiile sociale: „scaling up, scaling out și scaling deep”.

- „*Scaling up*” înseamnă creșterea numărului de persoane care sunt influențate să adopte o nouă practică sau tehnologie.
- „*Scaling out*” se referă la schimbarea instituțiilor la nivel de politici, norme și legi.
- „*Scaling deep*” implică schimbarea relațiilor, a valorilor culturale și a convingerilor.

Importanța extinderii pentru a realiza o schimbare și o transformare eficientă nu trebuie neglijată. Nu este un proces unidirecțional, deoarece cunoștințele circulă în cadrul unui proces de co-inovare gestionat eficient. Acest lucru contribuie la formarea și evoluția rezultatelor pe toată durata activității și ajută la perfecționarea soluțiilor inovatoare tehnice, organizaționale sau sociale care pot fi împărtășite cu grupurile țintă.

Proiectul LIAISON a constatat diferențe în ceea ce privește modul în care parteneriatele de co-inovare își propun să îndeplinească acest obiectiv. Unele dintre aceste abordări au contribuit la succesul lor în această privință, în timp ce altele l-au limitat. Acestea fiind spuse, nu toate parteneriatele urmăresc să promoveze o schimbare mai amplă și pot avea obiective mai limitate, dar la fel de importante.

Cele mai bune strategii pentru extinderea cunoștințelor și a inovațiilor

Nu toate parteneriatele au ca scop extinderea inovațiilor, deși impactul lor va fi mai mare dacă vor adopta unul sau mai multe tipuri de extindere. Există o serie de strategii de scalare pe care parteneriatele le pot adopta pentru a împărtăși cunoștințele și inovațiile pe care le-au generat și pentru a le face disponibile pe scară mai largă.

Iată câteva exemple de strategii eficiente de scalare identificate de proiectul LIAISON:

- **„Scalarea”** (scaling out) pune accentul pe reproducerea inovațiilor de succes în diferite comunități (sau nișe) cu scopul de a răspândi aceste rezultate la mai multe persoane. Acest lucru s-a dovedit a fi deosebit de eficient atunci când se abordează probleme specifice contextului care afectează sistemul pe care se încearcă să îl schimbe. De exemplu, inițiativa *Agrolora* a colaborat cu sindicatele din domeniul apei și cu fermierii pentru a realiza acest lucru.
- Multe inițiative, cum ar fi *Programa de Sustentabilitate de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L' Atelier Paysan* și *10-Frame Beehive* și-au lăsat amprenta prin susținerea și lobby-ul pentru modificarea reglementărilor sau prin **„extinderea”** (scaling up) pentru a influența politicile. Nivelul politic are, fără îndoială, cel mai mare impact, deoarece are puterea de a schimba „regulile jocului”.
- Strategiile de **„scaling deep”** sunt legate de noțiunea că o schimbare de durată se realizează numai atunci când sunt schimbate sentimentele și mentalitățile oamenilor, valorile și practicile lor culturale, precum și calitatea relațiilor lor. De exemplu, studiul de caz *Nod Verde* a contribuit la schimbarea mentalității producătorilor care au început să se implice în food-hub-uri pentru a vinde direct consumatorilor, favorizând în același timp o mai bună înțelegere și un sprijin mai mare pentru producători în rândul consumatorilor.

Este relevant să subliniem că, uneori, efortul necesar pentru a scala rezultatele nu se merită pentru proiecte mai limitate, cu perioadă scurtă de implementare sau cu resurse limitate.

Factori care contribuie la diseminarea cu succes a rezultatelor

Deși diseminarea poate fi inclusă într-un proiect ca obiectiv oficial, este totuși nevoie de un efort concentrat pentru a împărtăși rezultatele, odată ce acestea sunt cunoscute. LIAISON a identificat patru factori de succes în diseminarea rezultatelor proiectelor de co-inovare.

- **Deschidere** – asigurarea transparenței privind sursele și ipotezele de bază pentru toate rezultatele și informațiile diseminate de proiect
- **Claritate** – furnizarea de informații clare, asigurarea unei implementări simple și evitarea jargonului ori de câte ori este posibil.
- **Motivație** – găsirea unui interes comun, a unei nevoi sau a unui obiectiv specific, cum ar fi dorința

de a contribui la economia locală sau de a crea o rețea proactivă pentru a promova rezultatele și a spori impactul proiectului.

- **Resurse** – împărțirea riscului financiar sau a costurilor, existența unor proceduri și a unor resurse pentru a-i sprijini pe ceilalți prin formare și consiliere cu privire la modul optim de utilizare a inovației.

Este important să fim conștienți de faptul că potențialii utilizatori ai unei inovații pot trece prin diferite faze înainte de a o adopta cu succes și că oamenii vor avea așteptări diferite în ceea ce privește viteza și amploarea adoptării inovației și impactul probabil al acesteia. De exemplu, fermierii pot adopta noi practici în mod progresiv, prin efectuarea de mici schimbări. Acest lucru se poate datora faptului că nu dispun de resursele necesare pentru a face o investiție mare sau sunt îngrijorați de riscuri. Pentru orice întreprindere este important să aibă dovezi privind beneficiile (și costurile) probabile ale adoptării unei soluții sau a unui produs inovator.

În mod esențial, îmbunătățirea asimilării rezultatelor proiectului necesită implicarea persoanelor potrivite încă de la începutul proiectului. Instrumentele pentru cartografierea și planificarea rețelei care va fi necesară în jurul unui proiect de co-inovare pot fi găsite în cadrul **LIAISON-Toolbox**. Acestea pot ajuta la identificarea tipului „potrivit” și a varietății de stakeholderi care trebuie implicate.

Posibile obstacole în calea schimbului de rezultate și a adoptării de noi idei

Un grup își poate spori succesul în împărtășirea constatărilor sale prin luarea în considerare a modului în care își adaptează și prezintă mesajul și informațiile relevante pentru a le face accesibile și interesante pentru anumite categorii de public țintă. Atunci când procedează astfel, este important să fie conștienți de faptul că există unele obstacole care trebuie identificate și depășite.

De exemplu, în cazul în care o activitate necesită o investiție, accesul la finanțare va fi un element cheie

pentru adoptarea acesteia. Grupurile ar trebui să aloce timp pentru a explora de unde poate fi accesată finanțarea sau să formeze parteneriate pentru a ajuta la lobby-ul pentru investiții. În consecință, accesul la finanțare se poate dovedi adesea a fi un "proiect" suplimentar și neprevăzut în cadrul proiectului.

Pentru mai multe informații, consultați **Ghidul: DEZVOLTĂM COLABORĂRI.**

Pot exista, de asemenea, bariere culturale și de comunicare care fac dificilă transmiterea mesajelor și a beneficiilor pentru a-i încuraja în mod eficient pe ceilalți să adopte o inovație sau o idee nouă. Acesta este momentul în care implicarea potențialilor utilizatori finali în procesul de co-inovare poate da roade, deoarece ajută la identificarea și satisfacerea nevoilor reale ale acestora și, astfel, ajută la depășirea oricăror bariere potențiale în calea diseminării.

Adoptarea unor inovații poate fi încetinită sau chiar blocată de probleme de reglementare și juridice. În unele dintre studiile de caz analizate de LIAISON, strategia de a convinge mai multe persoane să reproducă inovația a contribuit la creșterea vizibilității acesteia și a conferit putere și greutate poziției lor, contribuind la influențarea instituțiilor și a autorităților de reglementare pentru a lua în considerare schimbarea abordării lor. Pentru exemple în acest sens, a se vedea *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* și *L'Atelier Paysan*.

Lipsa de încredere în perspectivele și nevoile unei afaceri sau un anumit scepticism cu privire la valoarea inovației pot, de asemenea, să împiedice proiectele. Această rezistență poate fi adesea depășită dacă se vede că alții au adoptat-o cu succes.

LIAISON: INSTRUMENTE

Gender appraisal și **empowerment appraisal** – acestea sunt instrumente utile pentru a evalua prezența prejudecăților și pentru a sprijini o participare abilitată și diversă

RĂSPUNSUL LA PROVOCĂRILE SOCIETĂȚII

Identificarea impactului la nivel de sistem

Analiza în profunzime a 32 de studii de caz efectuată a contribuit la identificarea câtorva factori cheie pentru a identifica impactul unui proiect. S-a dovedit că, în special fermierii și silvicultorii au întâmpinat dificultăți în a înțelege amploarea deplină a impactului unei inovații pe care au creat-o împreună. Enumerăm mai jos câteva dintre motive:

- O comunitate ce nu este implicată direct în inovare recunoaște și apreciază mai greu valoarea unei activități.
- Dificultăți în schimbarea mentalităților oamenilor și în sprijinirea creării unor atitudini receptive la schimbare.
- Beneficiile economice pot fi mai ușor de evaluat (și mai imediate) decât alte beneficii (de exemplu, de mediu și sociale).
- Deși oamenii pot înțelege că anumite acțiuni și schimbări pot, de exemplu, să atenueze impactul asupra climei, este posibil ca ei să nu-și aprecieze suficient de mult rolul lor personal în acest sens.

Este important să se ia timp pentru a înțelege, a urmări și a traduce diferențele dintre situațiile și obiectivele părților interesate, precum și pentru a le da încredere fermierilor și silvicultorilor în capacitatea lor de a obține un impact considerabil atunci când lucrează împreună.

Implicarea următoarei generații

În cadrul studiilor de caz explorate de LIAISON și în comunitățile rurale în general, există o preocupare comună cu privire la migrația tinerilor și la reticența de a prelua ferma familiei.

Proiectele de inovare cu mai mulți actori, care se concentrează pe soluții noi, pot oferi o modalitate eficientă de a implica următoarea generație în colaborarea

cu alți practicieni, precum și de a sprijini implicarea acestora în activitățile rurale. Unul dintre „proiectele ambasador” ale LIAISON, „*Green Workshop Wendland*”, s-a axat pe această problemă prin invitarea studenților la ateliere de proiectare, ca parte a unei inițiative de atragere a lucrătorilor calificați și a tinerilor în zonă.

Atunci când se ia în considerare stabilirea în zonele rurale ca fiind o opțiune atractivă pentru generația următoare, este important să se țină seama de gen și de diversitate.

LIAISON: INSTRUMENTE

Appraisal of group dynamics – evaluează încrederea, disponibilitatea de a împărtăși informații și bunăstarea socială generală a unui grup.

PRIVIND SPRE VIITOR

Gestionarea eficientă a unui parteneriat public-privat pentru a maximiza impactul

Parteneriatele public-private care au ca scop stimularea și scalarea inovării trebuie să înțeleagă de la început dacă participanții au aceleași obiective, în special cu privire la ceea ce se întâmplă după finalizarea procesului de co-inovare. Este posibil ca oamenii să aibă ambiții diferite în ceea ce privește extinderea (de exemplu, un partener privat ar putea să nu fie interesat de extinderea unei inovații din cauza problemelor legate de proprietatea intelectuală (PI) și a riscului de a pierde avantajul competitiv) și pot exista, de asemenea, diferențe în cultura organizațională, capacitățile și finanțarea între partenerii publici și cei privați.

Potențialele probleme privind proprietatea intelectuală ar trebui abordate în primele etape ale dezvoltării unui proiect de co-inovare și ar trebui să se ia o decizie cu privire la modul în care acestea vor fi gestionate. Acest lucru va contribui, de asemenea, la determinarea dacă anumite tipuri de surse de finanțare sunt adecvate, de exemplu, proiectele finanțate din fonduri publice pot necesita în viitor acces liber la produsele inovatoare și la rezultatele unui proiect. În unele cazuri, acest lucru poate însemna că o anumită persoană sau o anumită întreprindere va prefera să nu ia parte la proiect.

Gestionarea constrângerilor de timp privind diseminarea

Multe proiecte sunt finanțate doar pentru o perioadă de doi-trei ani și este adesea dificil să se demonstreze

rezultate tangibile într-o perioadă atât de scurtă de timp, în special atunci când parteneriatele au fost formate "de la zero" pentru un proiect. Din acest motiv, este important să nu se exagereze impactul preconizat al unui proiect. Chiar și un succes limitat poate deschide ușile pentru colaborări viitoare și pentru dezvoltarea ulterioară a parteneriatului.

Construirea unui parteneriat durabil

Uneori poate fi dificil să se prevadă dacă un parteneriat va continua dincolo de perioada inițială a proiectului (de exemplu, durata finanțării). Unul dintre cei mai relevanți factori pentru îmbunătățirea probabilității unei colaborări viitoare este consolidarea încrederii. Partenerii vor ajunge să se bazeze unul pe celălalt pentru a respecta termenele și angajamentele comune, deși vor exista și momente în care nu vor fi de acord. Regulile de bază privind comunicarea și colaborarea stabilite la începutul parteneriatului vor contribui la rezolvarea conflictelor și vor ajuta la asigurarea unei relații bazate pe încredere pe termen lung.

Pentru mai multe informații despre lucrul în parteneriate, consultați **Ghidul: PARTENERIATE REUȘITE**.

LIAISON: INSTRUMENTE

Economic evaluation tools – există o gamă largă de instrumente, inclusiv analiza cost-beneficiu, rentabilitatea investițiilor sau rentabilitatea socială a investițiilor. Fiecare dintre acestea are avantajele și dezavantajele sale.

Scientometrics – măsurători precum factorul de impact, indicele de citare științifică, măsurători la nivel de autor, brevete etc.

Altmetrics – includ (dar nu se limitează la) recenzii de la colegi, citări pe Wikipedia și în documente de politică publică, discuții pe bloguri de cercetare, acoperire mediatică, marcaje despre manageri de referință (cum ar fi Mendeley) și mențiuni pe rețelele sociale (cum ar fi Twitter).

Monitoring tools for (external) impacts – impactul extern se referă la relevanța proiectului în raport cu provocările sociale / obiectivele politice.

MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Cum se poate măsura în mod eficient impactul unui proiect de co-inovare

Procesul de inovare în sine și impactul pe termen lung al acestuia sunt aspecte esențiale în evaluarea proiectelor de co-inovare. Evaluarea continuă a procesului poate ajuta grupul să își atingă obiectivele și, prin urmare, să crească impactul final al unei intervenții. Procesul de co-inovare poate fi, de asemenea, un impact important în sine. Impactul nu ar trebui să fie măsurat doar la sfârșitul unui proiect, ci ar trebui să fie evaluat pe parcursul întregului proces, fie în mod continuu, fie periodic și, în mod ideal, la un anumit timp după aceea.

Unele efecte ale unui proces de co-inovare pot apărea după ce perioada de desfășurare a proiectului s-a încheiat. Conștientizarea acestor efecte poate oferi celor implicați o mai mare satisfacție pentru că au investit bani și eforturi într-un parteneriat fructuos.

Proiectul LIAISON a contribuit la co-proiectarea evaluărilor cu o serie de grupuri de studii de caz. Abordările utilizate s-au axat atât pe procese, cât și pe legăturile relaționale dintre membrii grupului. Din acest proces a reieșit că "învățarea și transformarea" membrilor individuali poate fi un impact pozitiv și benefic care decurge din participarea la un proiect de co-inovare.

LIAISON a identificat consolidarea capacităților și a aptitudinilor părților interesate ca fiind un domeniu în care se pot aduce îmbunătățiri. Există o serie de instrumente pentru a îmbunătăți aceste aspecte ale unui parteneriat de co-inovare, iar acestea pot fi găsite în și acestea pot fi găsite în LIAISON Toolbox.

Măsurarea eficientă a impactului pe termen lung

Una dintre provocările co-inovării constă în evaluarea sau neevaluarea succesului interacțiunilor și proceselor din jurul unui proiect, mai ales fiindcă procesele de inovare sunt dificil de controlat, iar rezultatele lor pot fi neașteptate. Rezultatele mai „ușoare”, cum ar fi îmbunătățirea relațiilor și consolidarea încrederii, sunt dificil de măsurat. Cu toate acestea, o astfel de evaluare este necesară din mai multe motive, inclusiv pentru proiectarea viitoare a proiectelor și pentru a demonstra finanțatorilor „valoarea adăugată”.

Nu este întotdeauna ușor de identificat cu precizie schimbările generate de o anumită intervenție, deoarece aceste schimbări pot fi, de asemenea, rezultatul (parțial) al unor influențe externe. Proiectele de co-inovare sunt supuse unei serii de influențe diferite, care pot fi din interiorul sau din afara proiectului în sine. Un astfel de efect al influențelor poate fi dificil de surprins în cadrul procedurilor standard de evaluare a proiectelor. Ca răspuns la această situație, LIAISON Toolbox oferă o serie de instrumente interactive pentru a ajuta consorțiile în planificarea și punerea în aplicare a strategiilor lor de monitorizare și evaluare.

DESPRE GHIDURILE LIAISON

LIAISON a elaborat cinci Ghiduri pentru a sprijini practicienii care fac parte din inițiative de co-inovare. În aceste ghiduri, un „practician” este orice persoană sau organizație care dorește să participe în cadrul inițiativelor sau proiectelor de co-inovare sau care dorește să sprijine partenerii implicați direct în inițiative care inovează prin intermediul unor procese participative.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) este un proiect multilateral (multi-actor) care a fost finanțat în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în Agricultură (PEI-Agri). Reprezintă o inițiativă lansată de Comisia Europeană în 2012 cu scopul de a promova o agricultură și silvicultură competitivă și sustenabilă.

Abordarea interactivă a inovării reunește o gamă variată de actori publici și privați din domeniul inovării (fermieri, consilieri, cercetători, întreprinderi, ONG-uri) cu experiențe și cunoștințe complementare pentru a evalua, colecta, co-crea și disemina soluții practice la nevoile reale ale fermierilor și silvicultorilor. Aceste nevoi sunt determinate și derivate din oportunitățile și provocările zilnice cu care se confruntă agricultura, silvicultura și întreprinderile rurale. Inovațiile generate printr-o abordare interactivă pot oferi soluții care sunt bine adaptate la circumstanțe și care sunt mai ușor de pus în aplicare.

LIAISON a compilat un Manual privind Metodele Participative pentru Inițiativele de Co-inovare, precum și O culegere de instrumente de evaluare a proiectelor, dar și a impactului.

Informațiile din acest ghid sunt oferite doar în scop informativ. Cititorii sunt sfătuiți să verifice orice informație în raport cu reglementările sau modalitățile de lucru din propria localitate. Orice utilizare a acestor informații se face pe propriu risc.

Acest proiect beneficiază de finanțare din partea Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii europene în cadrul acordului de grant nr. 773418. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile prezentate în acest moment revine în întregime autorilor.

Dezvoltăm colaborări

Planificăm eficient

Parteneriate reușite

Parteneriate conectate

Obținem impact

Aceste Ghiduri evidențiază ceea ce am învățat din activitățile proiectului LIAISON și din colectarea de date. Scopul este acela de a-i ajuta pe toți cei care le folosesc să îmbunătățească modul în care co-inovează în dezvoltare rurală, silvicultură și agricultură.

Ghidul **OBȚINEM IMPACT** a fost scris de Helen Aldis, Ana Allamand și Simone Osborn, cu contribuții din partea lui Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen și Eleonore Pommier. De asemenea, se cuvin mulțumiri partenerilor din cadrul proiectelor LIAISON care au realizat studiile de caz menționate în acest ghid.

